

**FAN VA TA'LIMDAGI
ZAMONAVIY TADQIQOTLAR**

**MODERN RESEARCH IN
SCIENCE AND EDUCATION**

**СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**

MUNDARIJA

TEXNIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR5

КАРИМБАЕВ Д.Р, НАЗИРОВ Р.Р, МИРЗАЕВ О.А // ПАХТА ТАРКИБИДАГИ НАМЛИКНИ БУҒЛАТИШДА ИССИҚЛИК АГЕНТИНИ РАДИАЛ КИРИТИШ УСУЛИ ТАЪСИРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....5

ХОҶАЕВ О.Қ. РОҶМЕТОВА З.Р // KLASSIFIKATSIYA MASALALARINI YECHISHDA NEYRON TO'G'RI ARXITEKTURASI VA O'QITISH ALGORITMLARINI TANLASH 14

НАРМАТОВ Е.А, БУТОВСКИЙ П.М, РАЖАБОВ И.Р // ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА КОРПУСНОЙ ДЕТАЛИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ23

RAJABOV IBRAT YAXSHIMURODOVICH, RAJABOVA MUNIRA ANVAROVNA // PAHTA TOZALASH JARAYONINI JADALLASHTIRUVCHI ENERGO- VA RESURSTEJAMKOR TAKOMILLASHTIRILGAN TOZALAGICHNI ISHLAB CHIQRISH SHAROITIDAGI TAJRIBA SINOV NATIJALARI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK HISOBI.....30

ABRAROV RINAT DINAROVICH, KHUDAYBERGENOV TIMUR ARTUROVICH // EXTRACTING KNOWLEDGE FROM OLAP CUBES FOR TRAINING MULTILAYER PERCEPTRONS.....39

IQTISODIYOT SOHASIDAGI TADQIQOTLAR54

RUZMETOV SHERZODBEK BAXTIYAROVICH // RAXIMOV ALISHER IBRAGIMOVICH // MINTAQADA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 54

MASHARIPOV SARDOR // INVESTITSIYA SALOHIYATINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....62

SABIROV XAMID KUZIBAEVICH // MINTAQADA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....72

JUMANOV RUSLONBEK BOBOJANOVICH // O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO MOLIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....83

MAYLIYEVA SADOQAT SAFAYOZOVNA, ALIYEVA MAXBUBA TOYCHIEVNA // XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARINI AMALIYOTGA JORIY ETISH USULLARI.....91

INVESTITSIYA SALOHIYATINI OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Masharipov Sardor

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

masharipovsardor@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya salohiyatini oshirish dolzarbligi, mavjud imkoniyatlari, tarkibi, ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan hamda mamlakatimizda ushbu salohiyatni oshirishning zarurligi yuzasidan xulosa va takliflar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, salohiyat, investitsiya salohiyati, iqtisodiyot, investitsion faollik, subyekt, investitsiya salohiyatini oshirish, investor.

Аннотация. В данной статье освещены актуальность, существующие возможности, структура, значение и особенности инвестиционного потенциала, а также сделаны выводы и предложения относительно необходимости увеличения этого потенциала в нашей стране.

Ключевые слова: Инвестиции, потенциал, инвестиционный потенциал, экономика, инвестиционная деятельность, субъект, повышение инвестиционного потенциала, инвестор.

Abstract. This article highlights the relevance, existing opportunities, structure, significance and features of investment potential, and also draws conclusions and proposals regarding the need to increase this potential in our country.

Keywords: Investment, investment potential, economy, investment activity, subject, increasing investment potential, investor.

Kirish. Bugungi kunda jahon mamlakatlarida iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu tarmoqni samarali rivojlantirish yo'llaridan biri unga investitsiyalarni keng jalb qilish hisoblanadi. Jahon mamlakatlarida ushbu tarmoq yirik sektorga aylanib ulgurgan va rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. AQSh iqtisodiy tahlil byurosi (BEA) tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQSh sof xalqaro investitsiya holatida AQSh rezidentlarining xorijiy moliyaviy aktivlari va majburiyatlari o'rtasidagi farq 2023-yilning uchinchi choragi oxirida -18,16 trln. dollarni tashkil etdi. Aktivlar 32,91 trln. dollarni, majburiyatlar esa 51,07 trln. dollarni tashkil qildi. 2023-yilning ikkinchi chorak yakunida sof investitsiya holati -18,14 trln. dollarni tashkil etdi [1]. Mazkur tahlil bevosita investitsiyalarni naqadar muhimligi va uni tarkibining bevosita pul mablag'lari bilan bog'liqligini aks ettiradi.

Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni rivojlantirish sharoitida iqtisodiyot tarmoqlarini salmoqli rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb qilishda uning salohiyatini oshirish dolzarb ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Xususan, bu

borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan Taraqqiyot strategiyasining 26-maqсадida mamlakatimizda investitsiya salohiyati va uning jozibadorligini oshirish masalasi yuzasidan "2026-yilgacha xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish strategiyasini ishlab chiqib, amalga oshirish" [2], **lozim** deb ta'kidlab o'tilgan. **Shunday ekan**, investitsiya salohiyatini oshirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralari ko'rish, investitsiya jozibadorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va investitsiya salohiyatini oshirishni ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Investitsiya salohiyatini oshirish yuzasidan bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Avvalo, investitsiya salohiyati tushunchasi tarkibida "potensial", ya'ni "salohiyat" tushunchasi muhim o'rinni egallab, iqtisodiy salohiyatning bir turi sifatida talqin qilinadi. Salohiyat - mavjud va safarbar etilishi, harakatga keltirilishi, muayyan maqsadlarga erishish va rejani amalga oshirish uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan vositalar, zaxiralar, manbalar, shuningdek har qanday muammoni hal qilish hamda shaxs, jamiyat va davlatning mavjud imkoniyatlari bo'lib qaraladi. Iqtisodiy salohiyat haqiqiy ishlab chiqarish sharoitida resurslardan optimal foydalanishda erishilishi mumkin bo'lgan moddiy ne'matlar va xizmatlarni ishlab chiqarishning eng yuqori hajmini belgilab beruvchi imkoniyatlar majmui bo'lib hisoblanadi [3]. Shundan ko'rinadiki, iqtisodiy salohiyat tarkibining bir qismini investitsion salohiyat tushunchasi tashkil etadi. Investitsiya salohiyati deganda korxonalar resurslarining kapitallashtirishini oshirishning umumiy qobiliyati va tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarish omillarini hisobga olgan holda investitsiyalarni boshqarish qobiliyati tushuniladi [4]. Shunday ekan, investitsiya salohiyati turli ma'nolarda talqin qilinadi. "Investitsiya salohiyati" tushunchasi foyda olish yoki boshqa iqtisodiy natijalarga erishish maqsadida uzoq muddatli aktivlarga, shu jumladan, qimmatli qog'ozlarga mablag'lar kiritish imkoniyati darajasini ifodalaydi [5].

Investitsiya salohiyati tushunchasi ko'proq hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun mos keladi. Bu bo'yicha turli tadqiqotlar olib borilgan. Ba'zi tadqiqot ishlarining yo'nalishi hududlar investitsiya salohiyati yuzasidan ilmiy qarashlarni tadqiq etish, investitsiyalarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'sirini baholash va investitsiya salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, unda investitsiyalarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri ekonometrik modellar elastiklik koeffitsiyenti orqali hisoblangan [6].

Investitsiya salohiyatini o'rganish bevosita olib borilgan tadqiqotlar sifatida qayd etiladi. Tadqiqotning vazifalari sifatida investitsiya salohiyati bilan bog'liq nazariy tushunchalarni yoritish, mamlakat iqtisodiyotiga investitsiya kiritish ko'rsatkichlarini tahlil qilish, investitsiyalardan samarali foydalanish jarayonlarini uslubiy asoslash va mavjud investitsiya salohiyatidan samarali foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqish hisoblanadi [7]. Boshqa tadqiqotlarda qo'shni Qozog'istonning investitsiya salohiyati va uni oshirish masalalari tahlil qilinadi. Bu tadqiqot Qozog'istonning Markaziy Osiyodagi yetakchi iqtisodiy o'sishini tahlil qilish, joriy vaziyatni baholash va investitsiya salohiyati va jozibadorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan [8].

Shuningdek, boshqa bir manbalarda investitsiya salohiyatini oshirishning yo'li sifatida innovatsion-investitsiya jozibadorligini oshirish sanaladi. Hududlarning innovatsion-investitsion jozibadorligini oshirishning eng maqbul yo'li ichki o'sish salohiyatini izlab topishdir. Bu borada hududlarning investitsiyaviy-innovatsion jalb etilishini shakllantiruvchi omillarning aniq tizimini belgilash va ularni optimallashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Inson salohiyati eng muhim omil bo'lib, u o'ziga xos jihatlarga egaligi bilan ajralib turadi [9]. Investitsiya salohiyatini rivojlanish imkoniyatlarini inson orqali yuzaga chiqarish uchun uni boshqarish jarayoni muhim masala sifatida qaraladi. Investitsiya salohiyatini boshqarishning muhim jihati tarmoqlararo kelishuv uchun hamkorlarni tanlash bo'lib hisoblanadi [10]. Buning uchun eng maqsadga muvofiq texnologiyalar, resurslar va aniq maqsadlarga ega bo'lgan hamkorlarni tanlash talab qilinadi. Bu borada hamkorlik samaradorligi va barqarorligini ta'minlash uchun huquqiy va soliq omillarini ham hisobga olish lozim bo'ladi.

Investitsiya salohiyati mavjud investitsiya imkoniyatlarini yuzaga chiqarish bilan keng namoyon bo'lib, ushbu jihat bevosita investitsiya resurslari qiymatiga bog'liq bo'ladi. Investitsiya resurslari qiymati, eskirish darajasi, shuningdek, investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun foydalanish imkoniyatini hisobga olgan holda real bozor qiymati tadbirkorlik subyektining investitsiya kiritish imkoniyatlarini aks ettiradi. Bu shuni anglatadiki, investitsiya salohiyati investitsiya qilish imkoniyati darajasini aks ettiradi [11]. Natijada, potentsial talab shakllanib, bu jihat kelajakdagi investitsiyalar uchun manba sifatida qaraladi. Shu nuqtayi nazardan, investitsiya salohiyati tushunchasi doimo obyektiv ahamiyatga ega bo'ladi.

Investitsiya salohiyatini rivojlantirish investitsion faollikni shakllantirishni taqozo qiladi. Bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning yangi yo'nalishi investitsion faollikni rag'batlantirish zaruratini nazarda tutadi. Bu bozor mexanizmi ishlashini nazarda tutib, uning imkoniyatlari davlat hokimiyat organlari tomonidan faol siyosatni hisobga olgan holda amalga oshiriladi [12].

Investitsiya salohiyatini oshirish masalasi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin. Bu borada olib borilgan ba'zi tadqiqotlarda sug'urta tashkilotining investitsiya faoliyatini samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini tahlil qilish uchun barcha ma'lumotlarni to'plash, solishtirish va mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullari keng qo'llanilgan [13].

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlar investitsiya salohiyatini oshirish borasidagi muhim tadqiqot yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolada investitsiya salohiyatini oshirish borasida tadqiqotning tahlil, sintez, iqtisodiy usul, mantiqiy va qiyosiy tahlil, induktiv, deduktiv va abstrakt fikrlash kabi usullardan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Investitsiya salohiyati investitsiya tizimida mustaqil tushuncha sifatida qo'llanilib, u birinchi navbatda resurs xususiyatiga ega bo'ladi. Chunki, investitsiya resurslari turli darajada qo'llanilishi va jozibadorligiga qarab turli soha va obyektlarga yo'naltirilishi mumkin. Bu holatda obyektlarning investitsion jozibadorligi turli subyektlarning (firmalar, davlat idoralari va aholi) o'z resurslarini muayyan obyektlarga (korxonalar, tarmoqlar, hududlar va mamlakatlar)

sarmoya kiritishga yo'naltirish kabilar bilan namoyon bo'ladi. Natijada, turli xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsiya faoliyati o'z investitsiya salohiyati va uning jozibadorligi ta'sirida shakllanadi. Ko'pincha investitsiyalarning ichki jozibadorligi turli mexanizmlar, jumladan, bank tizimi, qimmatli qog'ozlar bozori va xo'jaliklararo kreditlar orqali hududlarning investitsiya salohiyatini jozibador shakllarda oshirishga imkon beradi.

Investitsiya salohiyati u yoki bu subyektning istiqboli bo'lib ham hisoblanadi. Ushbu xo'jalik yurituvchi subyektlarning to'g'ridan to'g'ri shakli korxonalar, shuningdek hududlar, mamlakatlar va tarmoqlar bo'lishi mumkin. Aniqroq qilib aytganda, investitsiya salohiyati investor uchun subyektning jozibadorligi darajasi, deb tan olinadi. Shundan kelib chiqib, turli investitsiya obyektlari turli ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lgan jozibadorlikka ega bo'ladi.

Investitsiya salohiyatini oshirish uchun har bir hudud va korxonalarda investitsiyalar faoliyatini o'z ichiga olgan tahlil amalga oshiriladi. Bu orqali investor investitsiyalarning foydali ahamiyati haqida ko'proq ma'lumot to'playdi. Shu orqali u o'z daromadining istiqbolli imkoniyati va prognozini aniqlaydi. Hamda investitsiya kirituvchi shaxs, ya'ni investor investitsiya kiritadigan hudud yoki sohaning barcha imkoniyatlarini chuqur baholab olishi lozimdir. Chunki, u aktivlarni sotib olish uchun tavakkal qilishiga to'g'ri keladi.

Fikrimizcha, mamlakat miqyosida investitsiya salohiyatini oshirishda investitsiya salohiyatining asosiy unsurlari quyidagi yo'nalishlardan iborat bo'ladi:

- zaxiralar, yer osti boyliklari va tabiiy resurslar hajmi;
- ishchi kuchi salohiyatini oshirish resurslari;
- mehnat unumdorligi va uni oshirish imkoniyati;
- ilmiy tadqiqot ishlari holati;
- savdo-sotiq va siyosiy-iqtisodiy aloqalar;
- obyektning tabiiy iqlimi va geografik sharoiti;
- ichki bozor sig'imi va aholining xarid qobiliyati;
- hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.

Shulardan kelib chiqib, bugungi kunda investitsiya salohiyatini oshirish borasida xorijiy investorlar o'z mablag'larini yuqori investitsiya salohiyatiga ega hududlarga investitsiya kiritishni tanlaydilar. Chunki, ushbu hududlarni rivojlanishi kelgusida ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi va xavfsiz hududlarga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Hamda, ushbu hududlarga investitsiyalar kiritish imkoniyatlarining yuqoriligi bevosita mablag'lar ajratishni ta'minlaydi. Ushbu xususiyatlarni e'tiborga olgan holda mamlakat hududlarining investitsiya salohiyatini yaxshilash bo'yicha izchil tadbirlar ishlab chiqiladi. Bunga esa hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida investitsiya mablag'larini keng va samarali jalb qilish hisobiga erishiladi. Ushbu chora-tadbirlar davlatning investitsiya obyekti sifatida uning kelajakda barqaror rivojlanish istiqbolini tashkil etib, qulay investitsiya muhitiga ega bo'lishni taqozo qiladi. O'z navbatida, investitsiya salohiyatini oshirish yuqori daromadli investitsiyalarni samarali jalb qilish va amalga oshirish omili bo'lib xizmat qiladi.

Investitsiya salohiyati iqtisodiy muvaffaqiyatli rivojlanishning asosi bo'lib ham hisoblanadi. Bugungi kunda investitsiya jozibadorligini oshirish uchun ham

investitsiya salohiyatini oshirish va shu orqali investitsiya faoliyatini samarali amalga oshirish va investitsiya tavakkalchiligini hisobga olish talab etiladi. Har bir ishlab chiqarish tarkibida investitsiya salohiyatini baholash usullari, shuningdek, investitsiya salohiyatini shakllantirishda hududiy rejalashtirish tamoyillarini ham hisobga olish talab etiladi. Mamlakat hududlarining investitsiya salohiyati ko'p jihatdan uning investitsiya joziborligi bilan ham belgilanadi. Bu esa mavjud bo'lgan omillar va ishlab chiqarish resurslari va kapital mablag'larini qo'llash sohalari to'plami sifatida belgilanadi. Uni tarkibida kapital loyihalarning joriy qiymati orqali investitsiya salohiyatini aniqlash mumkin bo'ladi. Bunday yondashuvga ko'ra, investitsiya loyihasining qiymati obyekt narxi, infratuzilmani rivojlantirish va resurslarning mavjudligiga bevosita bog'liq bo'ladi. Investitsiya objekti tarkibiga investitsiya salohiyatiga ega bo'lgan bo'lgan hududdagi barcha rivojlangan infratuzilma qismlari kiradi. Investitsiya salohiyati tarkibiy qismlari investitsiya sohasidagi boshqaruv vazifalarini aniqlash va investitsiya salohiyatini boshqarish tizimini rivojlantirish yondashuv va tamoyillarini aniqlashga imkon beradi.

Shuningdek, investitsiya salohiyatini oshirishda uning quyidagi turlarining ham salohiyatini oshirishga erishish lozim bo'ladi:

- moliyaviy investitsiya salohiyati. Moliyaviy investitsiya salohiyati investitsiya qilish uchun mavjud moliyaviy resurslarning mavjudligi bilan bog'liq bo'ladi. U korxonada mablag'lari miqdori, kredit resurslari va investitsiya fondlari mavjudligini o'z ichiga oladi. Moliyaviy salohiyat biznesni kengaytirish, yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va tashqi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini belgilaydi.

- texnik investitsiya salohiyati. Texnik investitsiya salohiyati investitsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiya, uskuna va infratuzilma mavjudligini anglatadi. U innovatsion ishlanmalar mavjudligi, xodimlarning texnik tayyorgarligi va ilg'or ishlab chiqarish imkoniyatlari mavjudligini o'z ichiga oladi. Texnik salohiyat ilm-fan, texnologiya va ishlab chiqarish sohalariga investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil bo'lib ham hisoblanadi.

- insonning investitsiya salohiyati. Insonning investitsiya salohiyati hudud yoki korxonada mavjud bo'lgan ishchi-xodimlar sifati va malakasi bilan bog'liqdir. U ishchi-xodimlarni ta'lim darajasi, kasbiy mahorati va tajribasini o'z ichiga oladi. Inson salohiyati biznesni muvaffaqiyatli rivojlantirish va ta'lim, fan va madaniyat sohalariga investitsiyalarni jalb qilishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi.

- infratuzilma investitsiya salohiyati. Infratuzilma investitsiya salohiyati rivojlangan transport tarmog'i, shuningdek aloqa, energetika va boshqa infratuzilma obyektlari mavjudligi bilan bog'liq bo'ladi. Infratuzilma salohiyati transport, logistika va kommunikatsiya tarmoqlariga investitsiyalarni jalb qilishni ta'minlaydi.

Olib borilgan tahlillarga asosan, mamlakatimizda investitsiya salohiyatini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun uning barcha tarkibiy qismlarini hisobga olish lozim. Quyidagi yo'nalishlardagi chora-tadbirlar bevosita investitsiya salohiyatini oshirishning chora-tadbirlari tizimi sifatida hisoblanadi:

- ishlab chiqarishning texnologik bazasini rivojlantirish;

- mablag'larni ishlab chiqarish sohalariga keng yo'naltirish;
 - kreditlarning foiz stavkalarini pasaytirish va imtiyozli kreditlarni qo'llash;
 - lizingni rivojlantirish va lizing beruvchilar ma'lumotlarini ommalashtirish;
 - hisob-kitoblarni narxlashning resurs usuli asosida amalga oshirish;
 - axborotni modellashtirish va kalendar rejalashtirish jarayonlarini rivojlantirish;
 - xodimlarning kasbiy obro'yini oshirish va ish haqi to'lashni yo'lga qo'yish;
 - innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash davlat choralari amalga oshirish.
- Shulardan kelib chiqib, investitsiya salohiyati uning unsurlari shaklida o'z tarkibiga va shu orqali u o'z yo'nalishlariga ega bo'lishi lozim (1-rasm).

1-rasm. Investitsiya salohiyatining tarkibi va yo'nalishlari

Mazkur 1-rasmga asosan, investitsiya salohiyati muayyan bir hudud yoki tarmoq miqyosida o'z tarkibi va yo'nalishlariga ega bo'ladi. Shular asosida investitsiya salohiyatini oshirishning maqsadli chora-tadbirlari ishlab chiqiladi. Bu borada mamlakatimizda investitsiya salohiyatini oshirish yuzasidan bir qator

investitsiya loyihalar dasturi qabul qilingan. Unga asosan, Xorazm viloyatida 2024-yilning 1-choragida bir qator loyihalarni ishga tushirish rejalashtirilgan. Ya'ni, Xorazm viloyatida 2024-yilning 1-choragida umumiy qiymati jami 63,1 mln. dollar bo'lgan 4 ta yirik loyihalar ishga tushirilib, jami 850 nafar yangi ish o'rinlarining yaratilishi rejalashtirilgan. Xususan, Urganch tumanida "Tillo domor" MChJ tomonidan qiymati 3,5 mln. dollarlik yiliga 12 ming tonna sutni qayta ishlashni tashkil qilish loyihasi, Urganch shahrida "Khorezm insulation group" MChJ tomonidan qiymati 44,0 mln. dollarlik yiliga 30 ming tonna bazalt plitalarni ishlab chiqarish loyihasi, Urganch shahridagi "Imkoniyat saxovat" MChJ tomonidan qiymati 6,0 mln. dollarlik yiliga 25 mln. dona dori vositalarini ishlab chiqarish loyihasi hamda Xiva tumanida "Khiva cluster" MChJ tomonidan qiymati 9,6 mln. dollarlik yiliga 5 ming tonna ip-kalava mahsulotlarini ishlab chiqarish loyihasi ishga tushiriladi. Mazkur hududda investitsiya salohiyatini oshirish uchun ular faoliyatini baholash va tahlil qilib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada hududning investitsiya salohiyati miqdoriy ko'rsatkichlar shaklida tahlil qilinib, unda mavjud investitsiyalar o'zining obyektiv jihatlariga egaligi bilan tavsiflanadi. Mazkur tahlillar investitsiya salohiyatini oshirishga qaratilgan ijobiy chora-tadbirlarning natijasi bo'lib, ularni yanada takomillashtirish uchun mamlakatimiz hududlariga investorlarni keng jalb qilish va ular bilan yangi investitsiya loyihalarini yaratish ustida ish olib borish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va takliflar. Investitsiya salohiyati mamlakatda investitsiya faoliyatini amalga oshirish yoki ishlab chiqarish salohiyatini oshirish omili sifatida qaraladi. Shuningdek, u asosiy kapitalni yangilash va ko'paytirish manbai sifatida iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha turdagi zarur resurslar va shart-sharoitlar yig'indisi sifatida ham talqin qilinadi. Investitsiya salohiyati investitsiya jarayonlari subyektlarining ma'lum miqdordagi turli resurslardan foydalanish imkoniyati bilan belgilanadi. Unga ko'ra, resurslar tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishda maksimal yoki ijobiy natijalarga erishish uchun investitsiya kiritish maqsadlarini amalga oshirish uchun zaruriy manba bo'lib hisoblanadi. Shunga ko'ra, investitsiya salohiyati mamlakatlar va uning hududlari uchun xos birdek bo'ladi. Xususan, hududning investitsiya salohiyati bevosita mamlakatdagi umumiy investitsiya shart-sharoitlari va mavjud omillarga bog'liq bo'ladi. Investitsiya shart-sharoitlari investitsiyalarni jalb qilish yoki aksincha bo'ladigan holatlarni aks ettiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-madaniy, tashkiliy, huquqiy va moliyaviy omillar majmuasi bo'lib sanaladi. Shu bois, mamlakatda investitsiya salohiyatini oshirish uchun zarur investitsiya shart-sharoitlarini yaxshilash lozim. Bu esa investitsiya faoliyatini aniq huquqiy tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

Shuningdek, investitsiya salohiyati hududda mavjud bo'lgan ishlab chiqarish omillari va resurslari va kapitalni qo'llash sohalari majmuidan iborat bo'ladi. U o'ziga xos jihatlariga ega bo'lib, uning ta'siri hudud miqyosida ham tan olinadi. Shunga ko'ra, hududning investitsiya salohiyatini aniqlash alohida investitsiya obyekti darajasida hududning kapitali va resurslarini qo'llash sohalari bilan belgilanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, investitsiya salohiyatini oshirishni bir maromda bo'lishini ta'minlash uchun quyidagi keltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim, deb hisoblaymiz:

- moliyaviy resurslarni jalb qilishning eng jozibali turlari va shakllaridan samarali foydalanish;
- investitsiya salohiyatini aniq baholashga imkon beradigan iqtisodiyot tarmoqlariga moslashtirilgan uslubiyatni qo'llash;
- mahsulotlarni sotishda moliyaviy yo'qotishlar xavfini kamaytirish uchun sug'urtalashtirish mexanizmlaridan unumli foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.bea.gov/news/2023/us-international-investment-position-3rd-quarter-2023>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Степанов А. Я. Категория «потенциал» в экономике / А.Я.Степанов, Н. В. Иванова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.marketing.spb.ru/read/article/a66.htm> – Дата доступа: 29.09.2022.

4. Саломатин Е.А., Пярых Н.В. Управление инвестиционным потенциалом компаний в условиях риска. // Вестник ИргТУ, №4 (63), 2012. - с. 283.

5. Valiyev B.B. O'zbekistonda hududlar iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda investitsiya salohiyatini oshirishning strategik yo'nalishlari. / Iqtisodiyot fanlari doktori (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. – Toshkent, 2020. - 33 b.

6. Sodiqov A.M., Valiyev B.B. O'zbekiston mintaqalarida investitsiya salohiyatining iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi roli. // Iqtisodiyot va ta'lim, 2021-yil, 4-son. - 26-30 b.

7. Aymuxammedova A.K. Investitsiya salohiyati va iqtisodiyotda undan samarali foydalanish yo'llari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 2/2022, mart-aprel (№00058). - 74 b.

8. Kulyanda K.Nurasheva, Ismailbek I.Shalabayev, Gulzhanar I.Abdikerimova, Darikul A.Kulanova, Aziza T.Mergenbayeva. Capital inflow and investment attractiveness of Central Asian countries (on the example of Kazakhstan). // Regional Science Policy & Practice, 2024. journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/regional-science-policy-and-practice

9. Soboleva Y.P., Lygina N.I. Rudakova O.V. Human Potential As An Element Of Innovative-Investment Attraction Of The Regions. // International Conference on Applied Economics, ICOAE 2015, 2-4 July 2015, Kazan, Russia, Procedia Economics and Finance 24 (2015). - pp. 666-674.

10. Ильченко А.С. Управление инвестиционным потенциалом развития промышленных предприятий на основе межотраслевого взаимодействия. // Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, 2023, Vol.13. - с. 135.

11. Лахметкина Н.И. Инвестиционный потенциал – фундаментальное понятие инвестиционного процесса. // Финансовая аналитика проблемы и решения. 4 (46), 2011. - с. 18-19.
12. Булавко О.А., Туктарова Л.Р. Оценка инвестиционного и инновационного потенциала в период развития цифровой экономики. // Вопросы инновационной экономики, Том 10, Номер 1, январь-март 2020. - с. 106.
13. Aliqulov M.S. Sug'urta tashkilotlarining investitsiya faoliyatini samaradorligini baholash ko'rsatkichlari. // Scientific Journal of "International Finance & Accounting", Issue 6, December 2022. ISSN: 2181-1016. – 1-10 b.

